

ГИЁҲВАНДЛИК ВОСИТАЛАРИНИ, УЛАРНИНГ АНАЛОГЛАРИНИ ЁКИ ПСИХОТРОП МОДДАЛАР БИЛАН НОҚОНУНИЙ МУАММОДА БЎЛИШГА ОИД ҲУҚУҚБУЗАРЛИКЛАРНИ ПРОФИЛАКТИКА ҚИЛИШ МАСАЛАЛАРИ

Тошбойев Мирзоулуғ Тўлқинжон ўғли
Сафаров Жавоҳир Нуриддин ўғли

ИИВ Академияси курсантлари

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10464307>

Маълумки, XX асрнинг охирларига келиб, гиёҳвандлик умумбашарий муаммога айланган, гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларнинг ноқонуний савдоси чегара билмас жриканч кучга, инсониятга жуда катта хавф туғдира бошлаган, натижада, унинг олдини олиш ва унга қарши курашиш борасида бир қатор халқаро конвенциялар қабул қилинган. Жумладан, 1961, 1971, 1988 йилларда қабул қилинган конвенциялар гиёҳвандликка қарши курашда нафақат халқаро, балки ҳар бир иштирокчи давлатнинг ички тизими яратилиши лозимлигини белгилаб беради, Ўзбекистон Республикаси ҳам гиёҳвандликнинг олдини олиш ва унга қарши кураш борасидаги халқаро конвенцияларнинг тўлақонли иштирокчиси бўлиб, ушбу конвенциялар юзасидан олинган мажбуриятларнинг амалий чора-тадбирларини ишлаб чиқмоқда.

Гиёҳвандликка қарши кураш муаммоси у ёки бу мамлакатнинг ички муаммоси бўлибгина қолмай балки глобал даражадаги аҳамият касб этади. Унга қарши кураш жаҳон ҳамжамиятидан бутун куч ва имкониятларни бирлаштириб ҳамкорликда комплекс чора-тадбирларни ишлаб чиқиш, уларни биргаликда адо этишни тақозо этади¹.

Гиёҳвандлик воситаларини, уларнинг аналогларини ёки психотроп моддалар билан ноқонуний муаммалада бўлишга оид ҳуқуқбузарликларни профилактика қилиш масалалари муҳим вазифа сифатида қарали борилмоқда.

Хусусан бу соҳада ҳуқуқбузарликлар профилактикасини бевосита амалга оширувчи субъектлар ташаббуси ва раҳбарлиги остида, олдиндан ишлаб чиқилган ва ички буйруқ билан тасдиқланган махсус режалар асосида амалга ошириладиган махсус тадбирлардан иборатлигини қайд этишимиз лозим. Яъни Ҳуқуқбузарликларнинг махсус профилактикаси илгари судланган шахслар, алкогольни суиистеъмол қилувчи ёки гиёҳвандлик воситаларини, психотроп моддаларни ва ақл-ирода фаолиятига таъсир этувчи бошқа моддаларни истеъмол қилувчи шахслар

<https://surxondaryo.adliya.uz/uz/news/detail.php?ID=24270>

ҳамда вояга етмаганлар ўртасида доимий равишда самарали ташкил этиш ва амалга ошириш мақсадида махсус профилактик режалар ишлаб чиқиб, ушбу режалар асосида (гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар ва ақл-ирода фаолиятига таъсир этувчи бошқа моддаларни истеъмол қилувчи шахслар ўртасида - «Қорадори» тегишли тадбирларни амалга оширадilar. Мазкур фаолиятни амалга оширишда эса, ички ишлар органлари муҳим аҳамият касб этади ².

Алкоголни суистеъмол қилувчи ёки гиёҳвандлик воситаларини, психотроп моддаларни ва ақл-ирода фаолиятига таъсир этувчи бошқа моддаларни истеъмол қилувчи шахслар ўртасида ҳуқуқбузарликларнинг махсус профилактикаси чоратадбирларини амалга оширишда ҳам Сурхондарё вилояти ички ишлар органлари муҳим аҳамият касб этиш билан бирга, ушбу йўналиш соҳа ходимларидан ўзига хос масъулият талаб қилади. Мутахассислар сурункали алкоголизм ва гиёҳвандликни ўзига хос аномал ҳолатлардан бири сифатида баҳолаб, кўп ҳолларда ҳуқуқбузарлик содир этилишига олиб келишини ҳамда бундай шахслар жиноят содир этишга мойил эканини таъкидлайдилар. А.Б Кулахмедовнинг фикрича, гиёҳвандлик, наркоагрессия ижтимоий хавфи ва сон жиҳатдан ўсиш даражасига эга бўлиб, барча мамлакатлар учун бирдек хосдир³.

Ўзбекистон Республикасининг «Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида»ги Қонуни 26-моддасида гиёҳвандлик воситаларини, психотроп моддаларни ва ақл-ирода фаолиятига таъсир этувчи бошқа моддаларни истеъмол қилувчи шахслар ўртасида ҳуқуқбузарликларнинг махсус профилактикаси чора-тадбирлари куйидагилардан иборатлиги белгиланган: 1) гиёҳвандлик воситалари психотроп моддалар ва прекурсорларнинг қонунга хилоф равишда муомалада бўлишининг, улар истеъмол қилинишининг, шунингдек алкоголь ва тамаки маҳсулотлари қонунга хилоф равишда ишлаб чиқарилиши ҳамда реализация қилинишининг олдини олиш бўйича профилактика тадбирларини ишлаб чиқиш ва амалга ошириш; 2) мастлик ҳолатида гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар ва ақл-ирода фаолиятига таъсир этувчи бошқа моддалар таъсири остида содир этиладиган ҳуқуқбузарликларнинг сабаблари ва шарт-шароитларини аниқлаш ҳамда уларни бартараф этиш

² Турсунов И. Ички ишлар органларининг ҳуқуқбузарликларнинг махсус профилактикаси фаолиятини ташкил этиш (Сурхондарё вилояти мисолида) //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2023. – Т. 3. – №. 12. – С. 14-20.

³ Криминология: Дарслик / З.С. Зарипов, Ю.С. Пулатов, Г.А. Аванесов ва бошқ.; проф. З.С. Зарипов таҳрири остида. - Т.: УзР ИИВ Академияси, 2006. – Б.78

бўйича профилактика тадбирларини ўтказиш, 3) гиёҳвандлик 14 «Zamonaviy dunyoda ijtimoiy fanlar: nazariy va amaliy izlanishlar» nomli ilmiy, masofaviy, onlayn konferensiya vositalarini psixotrop moddalarni va aql-iroda faoliyatiga taʼsir etuvchi boʻshqa moddalarni saklash taʼsir, realizatsiya qiliش va ulardan foydalaniش qoidalariga rioya etiliши ustidan nazoratni amalga oshiriш4 kabi muhim masalalar kўzda tutilgan

Qonunning mazkur normasi umumiy xususiyat kasb etib, unda giёҳvандлик vositalarini, psixotrop moddalarni va aql-iroda faoliyatiga taʼsir etuvchi boʻshqa moddalarni isteʼmol qiluvchi шахslar ўrtasida huquqbuzarliklarning maxsus profilaktikasi masalasiga etarlicha maxsus darajada ёндашилмаган бўлсада, unda giёҳvандлик vositalarini, psixotrop moddalarni va aql-iroda faoliyatiga taʼsir etuvchi boʻshqa moddalarni isteʼmol qiluvchi шахslar ўrtasida huquqbuzarliklarning maxsus profilaktikasi qonun hujjatlariga muvofiq boʻshqa chora-tadbirlarni ham ўz ichiga olishi mumkinligi belgilangan. Giёҳvандлик oqibatida sodir etiladigan jinoyatlarning oldini olish borasidaги faoliyatni yanada takomillashtiriш chora-tadbirlarini ishlab chiqishda bu soҳada tўplangan tajribani ilgari kўrilgan choralarнинг samaradorligi darajasi hisobga olinishi lozim. «Huquqbuzarliklar profilaktikasi tўғrisida» gi Ўzbekiston Respublikasi Qonunining 18-moddasiga kўra, davlat soғliқni saklash tizimini boʻshqariш organlari va soғliқni saklash muassasalari zimmasiga alkoholizm, giёҳvандлик, zaҳarvандлик ruҳiy kasalliklar, OIV va boʻshqa kasalliklarga chalingan шахslarni aniқlash, ularni hisobga olish va x.k larni amalga oshiriш vazifasi yuklatildi.

“Majburiy davolaniшga yuboriш” va “maʼmuriy nazorat” “Huquqbuzarliklar profilaktikasi tўғrisida”gi qonunning 29-moddasiga kўra huquqbuzarliklarning yakka tartibdagi profilaktikasi chora-tadbirlaridan hisoblanadi. Biroq mazkur choratadbirlarning ijro mexanizmi uшbu qonun bilan emas, balki aloҳida-alohida qonun normalari bilan tartibga solinadi. Misol uchun, “majburiy davolaniшga yuboriш” profilaktik chora-tadbirlarning ijro mexanizmi “Suруnkali alkoholizm, giёҳvандлик ёki zaҳarvандликka mubtalo бўлган bemorlarni majburiy davolash tўғrisida”gi (22.12.1992й.), “maʼmuriy nazorat” profilaktik chora-tadbirlarning ijro mexanizmi esa “Jazoni ijro etish muassasalaridan ozod qilingan айrim toifadagi шахslar ustidan maʼmuriy nazorat tўғrisida”gi (02.04.2019й.) qonun bilan tartibga

солинадиди. Фикримизча, мазкур профилактик чора-тадбирлар алоҳида-алоҳида эмас, балки ягона қонун ҳужжати билан тартибга солиноғи лозим⁴.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. <https://surxondaryo.adliya.uz/uz/news/detail.php?ID=24270>
2. Турсунов И. Ички ишлар органларининг ҳуқуқбузарликларнинг махсус профилактикаси фаолиятини ташкил этиш (Сурхондарё вилояти мисолида) //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2023. – Т. 3. – №. 12. – С. 14-20.
3. Криминология: Дарслик / З.С. Зарипов, Ю.С. Пулатов, Г.А. Аванесов ва бошқ.; проф. З.С. Зарипов тахрири остида. - Т.: УзР ИИВ Академияси, 2006. – Б.78
4. Хужакулов С. Необходимость систематизации нормативных документов по профилактике правонарушений в условиях пандемии коронавируса //Review of law sciences. – 2020. – №. 2. – С. 236-242.

⁴ Хужакулов С. Необходимость систематизации нормативных документов по профилактике правонарушений в условиях пандемии коронавируса //Review of law sciences. – 2020. – №. 2. – С. 236-242.

